

UDK: 631.53.04

QASHQADARYO VILOYATINING AGRAR SOHASINI RIVOJLANISHI VA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH DINAMIKASINING TAHLILI

O.Omonullayev

(Qarshi Davlat Universiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining agrar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan fermer, dehqon xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishdagi ulushi va mahsulothajmi ko‘payishi bo‘yicha tahlillar qilingan va natijada olingan ma‘lumotlar asosida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Agrar sektor, YaHM, fermer, barqaror rivojlanish, resurs, agrotexnologiya.

Аннотация. В данной статье проведен анализ доли фермеров и крестьянских хозяйств, работающих в аграрном секторе Кашкадарьинской области в производстве сельскохозяйственной продукции и увеличении объемов продукции, и на основе полученных данных разработаны предложения.

Ключевые слова. Аграрный сектор, ВПН, фермер, устойчивое развитие, ресурс, агротехнологии.

Abstract. In this article, analyzes were made on the share of farmers and peasant households operating in the agrarian sector of Kashkadarya region in the production of agricultural products and the increase in the volume of products, and proposals were developed based on the resulting data.

Key words. Agrarian sector, GPN, farmer, sustainable development, resource, agrotechnology.

Kirish. Jahonda aholi soni oshishi bilan birga oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash hajmi hamda jahon bozorlarida xaridorgir bo‘lgan mahsulotlar eksporti ko‘lamini oshirish singari dolzarb muammolarni hal etishda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘rni ortib bormoqda. Zero, BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, “2050 yilga borib jahon aholisi soni 9,2 mlrd. kishiga yetishi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishni 70 foizga oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda”. Agrar sektorning tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish, fermer, dehqon va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarni rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun samarali o‘zaro hisob-kitob mexanizmlarini ishlab chiqish va bu mahsulotlarni sanoat asosida qayta ishlashko‘lamini kengaytirish, agrar sohani rivojlantirishda uning iqtisodiy samaradorligini oshirish borasidagi ilmiy tendentsiyalar hisoblanadi.

Qashqadaryo viloyatining tabiati haqida qisqacha tavsif. Viloyatnitog‘lar bilan tekisliklar orasini adirlar egallagan. Tekislikning katta qismi g‘arbda Sandiqli va Qizilqum cho‘llari bilan tutashgan Qarshi cho‘lidan iborat. Iqlimi continental, qishi nisbatan yumshoq, yozi uzoq (155-160 kun), issiq va quruq. Yanvarning o‘rtacha temperaturasi 0,2° dan 1,9° gacha, iyulniki 28-29,5 Eng yuqori temperatura 45°. Eng past temperatura -20°, yiliga tekisliklarda 290-300 mm, adirlarda 520-550 mm, tog‘larda 550-650 mm yog‘in tushadi. Yog‘in, asosan, bahor va qishda yog‘adi, yozda garmsel esadi. Tog‘larda turg‘un qor qoplami hosil bo‘ladi (2-6 oy). Vegetatsiya davri tekisliklarda 290-300 kungacha. Asosiy daryosi - Qashqadaryo. Uning irmoqlari - Jinnidaryo, Oqsuv, Yakkabog‘daryo, Tanxozdaryo, G‘uzordaryo (Katta va Kichik O‘radaryo bilan birga). Daryolar qor, yomg‘ir va muzliklar suvidan to‘yinadi. Daryo suvidan, asosan, sug‘orishda foydalaniladi. Chimqo‘rg‘on, Qamashi, Pachkamar suv omborlari; Fayziobod, 8-Mart, Eskibog‘, Eski Anhor, Koson, Paxtaobod, Qarshi va boshqalar kanallar bor. Qarshi cho‘lini o‘zlashtirishda 6 nasos stansiyasi, ochiq va yopiq kollektor drenaj tarmoqlari qurilgan. Sug‘oriladigan yerlarning tuprog‘i, asosan, tipik va och bo‘z tuproqlar. Kitob -

Shahrisabz soyligida ko‘proq qumoq tuproqlar mavjud. Tog‘larda balandlik mintaqalari bo‘ylab tipik bo‘z tuproqlar tarqalgan.

Natijalar. Yuqori sur‘atlarda o‘sib borayotgan mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash maqsadida, oziq-ovqat ekinlari maydonlarining kengaytirilishi hisobiga g‘o‘za ekin maydonlari qisqartirildi. Ozuqa ekinlari maydonlarining qisqartirilishi, chorva mollari va parrandalarni mustahkam ozuqa bazasi bilan ta‘minlash yaxshi yo‘lga qo‘yilgan takroriy, oraliq, qator oralig‘i ekinlarini ekish hisobidan qoplanayotganligi bilan izohlanadi. Respublikada ekin maydonlari tarkibiy tuzilmasini oziq-ovqat ekinlari maydonlarini kengaytirish hisobiga bosqichma-bosqich maqbullashtirish bo‘yicha aniq maqsadli yo‘naltirilgan chora-tadbirlar ko‘rilmogda, shuningdek dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollari va parrandalar bosh sonini ko‘paytirishni rag‘batlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Tahlillar natijalari, fermer xo‘jaliklarida asosan paxtachilik, donchilik, meva-sabzavotchilik va dehqonchilikning boshqa yo‘nalishlari, dehqon xo‘jaliklarida esa chorvachilikning yuqori sur‘atlarda rivojlanayotganligidan dalolat bermoqda.

O‘zbekiston agrar sektorining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan innovatsion faoliyatning samaradorligi bilan bog‘liq. Innovatsiyalarni o‘zlashtirish natijasida qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish bazasi texnologik, texnik va tashkiliy-iqtisodiy jihatdan yangilanib boradi. Bu esa o‘z navbatida O‘zbekistonni jahon bozoriga integratsiyasini kuchaytiradi.

Viloyatda 2021 yilda yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy miqdori 28 342,6 mlrd.so‘m (2020 yilga nisbatan 101,9% o‘shish) bo‘lib, shundan dehqonchilik – 11 117,7 mlrd so‘m, chorvachilik – 17 224,9 mlrd so‘mni tashkil qilgan.

Viloyat qishloq xo‘jaligi mahsulotlari qiymatining Respublikadagi ulushi 9,4%. Viloyat qishloq, o‘rmon va baliqchilik ho‘jaligining YaHM tarkibidagi ulushi 41,4% (2020 yilda 42,2%)ni tashkil qilgan. Viloyat qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun foydalanilgan umumiy ekin maydoni 426 174 gektar (2020 yilda 454 629 gektar)ni tashkil qilgan. Qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishda dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 70,7%, fermer xo‘jaliklarining ulushi 26,2%, qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 3,1%ni tashkil qilgan. Viloyatdagi qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlarining tumanlar kesimidagi hajmi bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak, Chiroqchi (3 532,1 mlrd.so‘m), Koson (2 766,3 mlrd.so‘m), Qamashi (2 699,5 mlrd.so‘m), Kasbi (2 598,3 mlrd.so‘m), Kitob (2 474 mlrd.so‘m), Qarshi (2 431,3 mlrd.so‘m) tumanlari yuqori ko‘rsatkichni tashkil qilgan. Viloyatda

yetishtirilgan don va dukkakli don ekinlarining jami hajmi 801 865 tonnani tashkil qilgan bo‘lib, shundan bug‘doy – 753 718 tonna, dukkakli don ekinlari – 11 937 tonnani tashkil qilgan. Shuningdek, viloyatda sut – 1 248 399 tonna, sabzavotlar – 504 998 tonna, go‘sht (tirik vaznda) – 310 808 tonna, kartoshka – 181 776,1 tonna, oziqbop poliz ekinlari – 177 112 tonna, mevalar va rezavorlar – 172 334 tonna, uzum – 100 579 tonna, asal – 1 303 ming tonna, tuxum - 519255 ming dona, olingan qorako‘l terilar - 256280 dona, pilla - 2141,6 tonnani tashkil qilgan.

Endi 2021-yilda viloyat bo‘yicha ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining xo‘jalik toifalari bo‘yicha taqsimlanishini ko‘rib chiqamiz.

Mahsulot turi	Fermier xo‘jaliklari		Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari		Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	
	tonna	o‘sish sur‘ati, foizda	tonna	o‘sish sur‘ati, foizda	tonna	o‘sish sur‘ati, foizda
Don	683827	90,4	92592	98,3	25446	80,0
Kartoshka	35121	111,9	146138	101,0	517	77,6
Sabzavotlar	127246	107,3	372303	102,1	5439	54,9
Poliz	84281	119,2	91319	101,0	1512	68,9
Mevalar va rezavorlar	94107	108,5	74761	102,4	3466	101,9

Ushbu jadvaldan ko‘rinadiki, 2021-yilda barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 504988 tonna sabzavot (102,4 foiz), 181776 tonna kartoshka (102,8 foiz), 177112 tonna oziqbop poliz (108,5 foiz), 172334 tonna meva va rezavorlar (105,6 foiz), 100579 tonna uzum(110,2 foiz) yig‘ib olindi. Bundan tashqari 801865 tonnadan ortiq don ekinlari (90,9 foiz) ishlab chiqarildi. Fermier xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 7430,1 mlrd. so‘mni yoki 2020-yilga nisbatan o‘sish sur‘ati 101,9 foizni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermier xo‘jaliklarining ulushi 26,2 foizni tashkil etdi. Dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 6844,2 mlrd. so‘mni yoki 2020 yilga nisbatan o‘sish sur‘ati 99,6 foizni, chorvachilik mahsulotlarining hajmi 585,9 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur‘ati 135,5 foizni tashkil qildi.2021-yilholatigako‘rafermier xo‘jaliklarida 76,5 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 27,3 ming bosh sigir, 291,8 ming bosh qo‘y va echkilar, 3,8 ming bosh ot, 329,7 ming bosh parrandalar mavjud.Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermier xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sht chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 98,5 foiz, sut ishlab chiqarishda 99,5 foiz, tuxum ishlab chiqarishda 61,2 foizni tashkil etdi.

Xulosa. Fermier xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va mehnat unumdorligini oshirish uchun ularning ixtisoslashuv darajasi muhim ahamiyatga ega. Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillarida jahon qishloq xo‘jaligi tajribasida sinalgan va hozirgi paytda rivojlangan mamlakatlar qishloq xo‘jaligida samarali xo‘jalik yuritish shakli sifatida o‘zini oqlagan fermier xo‘jaligining faoliyatini tashkil qilish va rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Hisob-kitoblarga ko‘ra jahon bo‘yicha qishloq xo‘jaligi savdosining umumiy tez o‘sishiga qaramasdan, ko‘plab mamlakatlarda iste‘mol qilinadigan oziq-ovqatning asosiy qismi mamlakatning o‘zida istemol qilinmoqada. Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jalik mahsulortning atigi 20 foizigacha oraliq‘ida eksport qilmoqda. Bu esa asosan har bir hududa

qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanish talablarining ortib borayotganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Safoevna S.Z., Juraevna MN. Analysis of economic efficiency of the use of irrigated land in agriculture and factors on them. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. 2021. Том27, Номер2, Страницы4055-4061.
2. Ravshan o‘g‘li N. M. QASHQADARYO VILOYATI AGRAR SOHASINI RIVOJLANISHI VA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH DINAMIKASI TAHLILI //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 442-451.
3. Hamidullayevich O. O. JAHON AHOLISINING TABIIY VA MEXANIK KO‘PAYISHI VA URBANIZATSIYA JARAYONI SHUNINGDEK SHAHARLAR RIVOJLANISHI //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 466-468.
4. <https://review.uz/uz/post/qashqadaryo-viloyatining-qishloq-xo'jaligi-sohasida-keskin-osish-kuzatildi>